

УДК 616.13 – 004.6 – 036.82 : 615. 83/, 84

**EFFECTS OF SINUSOIDAL MODULATED CURRENTS, SKIPIIDARY BATHS AND
CYTICOLIN INHALATIONS ON CENTRAL, CEREBRAL AND PERIPHERAL
HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH A MULTIFOCAL AEROSCLE**

Maistrenko I.A.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of Ukraine

In 80 patients with clinically manifested cerebral atherosclerosis (hypertensive and atherosclerotic discirculatory encephalopathy), coronary (ischemic heart disease) and peripheral (atherosclerosis of the arteries of the lower extremities) arteries, the results of one-time influence of physical factors (sinusoidal modulated currents on the neck-collar region, turpentine common baths, half baths and foot baths, inhalation citicoline) were studied on the state of hemodynamics. As a result of the research, it was found that all these physical factors have a positive effect on the state of central hemodynamics, while : sinusoidal modulated currents and citicoline inhalations mainly improve cerebral blood flow; turpentine baths - peripheral blood flow. The expediency of their consistent use in the complex rehabilitation treatment of patients with multifocal atherosclerosis at various stages of medical rehabilitation has been substantiated.

Key words : sinusoidal modulated currents, turpentine baths, citicoline inhalation, multifocal atherosclerosis, hemodynamics.

**ВЛИЯНИЕ СИНУСОИДАЛЬНЫХ МОДУЛИРОВАННЫХ ТОКОВ,
СКИПИДАРНЫХ ВАНН И ИНГАЛЯЦИЙ ЦИТИКОЛИНА НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ,
ЦЕРЕБРАЛЬНУЮ И ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ ГЕМОДИНАМИКУ У БОЛЬНЫХ С
МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ**

Майстренко И.А.

Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины

У 80 больных с клинически манифестируемым атеросклерозом церебральных (гипертонической и атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатией), коронарных (ишемической болезнью сердца) и периферических (атеросклероз артерий нижних конечностей) артерий изучены результаты разового влияния физических факторов (синусоидальных модулированных токов на шейно-воротниковую область, скипидарных обших, ножных и полуванн, ингаляций цитиколина) на состояние гемодинамики. В результате проведенных исследований было выявлено, что все данные физические факторы оказывают положительное влияние на состояние центральной гемодинамики, при этом : синусоидальные модулированные токи и ингаляции цитиколина преимущественно улучшают церебральный кровоток, одна процедура скипидарной ножной и полуванны – состояние периферической гемодинамики. Обоснована целесообразность последовательного их применения в комплексном восстановительном лечении больных с мультифокальным атеросклерозом на различных этапах медицинской реабилитации.

Ключевые слова : синусоидальные модулированные токи, скипидарные ванны, ингаляции цитиколина, мультифокальный атеросклероз, гемодинамика.

**ВПЛИВ СИНУСОЇДАЛЬНИХ МОДУЛЬОВАНИХ СТРУМІВ,
СКИПИДАРНИХ ВАНН І ІНГАЛЯЦІЙ ЦИТИКОЛІНУ НА ЦЕНТРАЛЬНУ,
ЦЕРЕБРАЛЬНУ ТА ПЕРИФЕРИЧНУ ГЕМОДИНАМІКУ У ХВОРИХ З
МУЛЬТИФОКАЛЬНИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ**

Майстренко І.О.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

У 80 хворих з клінічно манифестуємого атеросклерозом церебральних (гіпертонічною і атеросклеротичною дисциркуляторною енцефалопатією), коронарних (ішемічною хворобою серця) і периферичних (атеросклероз артерій нижніх кінцівок) артерій вивчені результати разового впливу фізичних факторів (синусоїдальних модульованих струмів на шийно-комірцеву ділянку, скипидарних загальних, ножних і напівванн, інгаляцій цитиколіну) на стан гемодинаміки. В результаті проведених досліджень було виявлено, що всі дані фізичні фактори покращують стан центральної гемодинаміки, при цьому: синусоїдальні модульовані струми і інгаляції цитиколіну переважно позитивно впливають на церебральний кровообіг, одна процедура скипидарної ножній і напівванни – стан периферичної гемодинаміки. Обґрунтовано доцільність послідовного їх застосування в комплексному відновлювальному лікуванні хворих з мультифокальним атеросклерозом на різних етапах медичної реабілітації.

***Ключові слова:** синусоїдальні модульовані струми, скипидарні ванни, інгаляції цитиколіну, мультифокальний атеросклероз, гемодинаміка.*

Актуальность

Проблема совершенствования восстановительного лечения больных с мультифокальным атеросклерозом (МА), в том числе лиц, пострадавших в результате последствий аварии на Чернобыльской электростанции (УЛПА на ЧАЭС), является актуальной и социально значимой [2, 11, 14].

Физические факторы (ФФ) широко и с большим успехом применяются у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы атеросклеротического генеза [1, 3, 12].

Однако для больных с одновременным атеросклеротическим поражением сосудов ряда бассейнов методы физиобальнеолечения разработаны недостаточно, что явилось предметом настоящего исследования.

Цель исследования – обоснование возможности и целесообразности применения и выбора оптимальных режимов процедур синусоидальных модулированных токов, скипидарных ванн, ингаляций цитиколина путем изучения влияния их на гемодинамику у больных с мультифокальным атеросклерозом.

Материал и методы

Под наблюдением находилось 80 больных мужчин с диагностированными: хронической недостаточностью мозгового кровообращения, дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭП) гипертонического и атеросклеротического генеза, ишемической болезнью сердца (ИБС), атеросклерозом артерий нижних конечностей (ААНК), которые наблюдались в КУЗО «Харьковский областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения» МЗ Украины.

Все больные были мужского пола с продолжительностью заболеваний более 10 лет. Все пациенты, УЛПА на ЧАЭС в период 1986-1990 г.г. У всех установлена связь заболеваний с участием в ликвидации аварии на ЧАЭС и инвалидность 2-й или 3-й группы. Диагнозы устанавливались согласно принятым в Украине Рекомендациям и протоколам с учётом МКБ X пересмотра [5, 7, 9, 10].

Изучали клиническую переносимость и особенности разового влияния физических факторов (ФФ) на показатели гемодинамики наблюдаемых больных, оценивая их состояние до и после процедуры.

Состояние центральной гемодинамики изучали с помощью эхокардиографии (на аппарате SAL- 77 фирмы Toshiba (Япония) в а-режиме. Оценивали уровень систолического и диастолического артериального давления (АД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), толщину миокарда желудочков, наличие и выраженность зон гипо- или акинезии, диаметр левого предсердия (ЛП), конечно-систолический размер левого желудочка (КСРЛЖ), конечно-диастолический размер левого желудочка (КДРЛЖ), объём полостей левого желудочка (ЛЖ), ударный объём сердца (УО), фракцию выброса (ФВ), максимальную скорость раннего диастолического потока через митральное отверстие (Е), максимальную скорость позднего диастолического потока через митральное отверстие (А) и их соотношение (Е/А), время изоволюмического расслабления ЛЖ (IVRT). УО высчитывали как разность конечно-диастолического и конечно-систолического объёмов ЛЖ; ФВ – как отношение ударного объёма сердца к конечно-диастолическому объёму. Состояние церебральной и периферической гемодинамики изучали с помощью дуплексного ультразвукового сканирования (на аппарате «ULTIMA-PA»). Для оценки уровня церебрального кровотока осуществлялась поэтапная локация общих, наружных, внутренних сонных, позвоночных артерий (ОСА, НСА, ВСА, ПЗВА) с обеих сторон в

сравнении. Кровоток оценивали по качественным (форма волны, распределение частот в спектре, направление кровотока) на основании существующих методов, звуковые характеристики) и количественным показателям [6].

Из ФФ изучали влияние: синусоидальных модулированных токов (СМТ) в переменном режиме, I родом работы без модуляций, действуя на шейно-воротниковую область, размещая электроды размером по 50 см² паравертебрально С VI-Th IV, на протяжении 15 минут (от аппарата «Амплипульс-4»); скипидарной ванны (общей, полуванны и ножной ванны в сравнении) t 37-38° на протяжении 10 минут, используя «белую скипидарную эмульсию» по методике А. Залманова [4, 13]; ингаляции цитиколина раствором для парентерального введения в дозе 1000 мг, которую проводили с помощью ультразвукового небулайзера фирмы «Омрон» (Япония) на протяжении 10 минут (Патент Украины № 119918, 8), сравнивая результаты с действием плацебо.

Результаты исследований и их обсуждение

Процедуру СМТ клинически больные перенесли хорошо, побочных реакций или плохой переносимости не наблюдалось.

Со стороны центральной гемодинамики одна процедура СМТ вызывала у больных снижение систолического АД на 11%, урежение сердечного ритма на 12%, повышение средних значений IVRT на 12,8%, Е мк / А мк – на 11,3% (p < 0,05) в сравнении с не достоверными изменениями показателей после плацебо.

Со стороны церебрального кровотока средние значения усредненной скорости кровотока ТАМХ повышались на 12,8% в наружной сонной артерии, на 14,2% - в ПзВА, на 10,1% - в внутренней сонной артерии ВСА, менее значимо (на 9,7%) – в общей сонной артерии ОСА в сравнении с недостоверными изменениями после плацебо (рис. 1).

Рис. 1 Изменения усредненной по времени максимальной скорости церебрального кровотока после процедуры СМТ в сравнении с плацебо

Примечание: * – статистическая значимость различия средних значений показателей при $p < 0,05$.

Средние значения индекса периферического сопротивления RI снижались после процедуры СМТ более значимо по сравнению с плацебо в бассейне ПзВА, ВСА, НСА и ОСА (на 9%, на 6%, на 10% и на 9 соответственно (рис. 2).

Процедуру скипидарных ножных ванн и полуванн клинически больные перенесли хорошо.

Рис. 2 Динамика уровня индекса резистивности церебральных сосудов после одной процедуры СМТ в сравнении с плацебо

Примечание: * – статистическая значимость различия средних значений показателей при $p < 0,05$.

При этом после общих скипидарных ванн 70% больных отметили появление сердцебиения и общей слабости, у 30% пациентов возникли неприятные ощущения в левой половине грудной клетки и за грудиной.

Со стороны центральной гемодинамики у больных после общей скипидарной ванны наблюдалось статистически значимое учащение сердечного ритма (на 10%), некоторое повышение АД (на 3%), сопровождающееся также незначительным ростом УО и ФВ ЛЖ, снижением Е мк / А мк и повышением IVRT.

По сравнению с этим, у пациентов после полуванны и ножной скипидарной ванны однонаправленно снижалось систолическое (соответственно на 6,3% и на 2,4%) и диастолическое (соответственно на 9,5% и на 6,2%) АД, урежался сердечный ритм (соответственно на 13,8% и на 6,7%), были отмечены признаки улучшения диастолического расслабления миокарда ЛЖ в виде повышения Е мк / А мк и снижения IVRT (соответственно на 12% и на 6,8%). Наряду с этим одна процедура различных

вариантов скипидарной ванны улучшала скоростные показатели периферического кровотока (см. рис. 3).

Рис. 3 Динамика уровня пульсационного систолического индекса артерий левой нижней конечности у больных после одной процедуры различного варианта скипидарных ванн

Примечание: * – статистическая значимость различия средних значений показателей при $p < 0,05$; БА – бедренная артерия; ЗТА – задняя тиббиальная артерия; ТАС – тыльная артерия стопы.

Так, после общей ванны у больных отмечалось повышение усредненной линейной скорости кровотока ТАМХ в БА на 11,3%, PI - на 15,1%, более значимое по сравнению с не достоверным повышением уровня ТАМХ в бассейне ЗТА (на 5,4%) и ТАС (на 7%).

Уровень кровотока в бассейне БА повышался равнозначно после общей ванны и полуванны (средние значения PI возрастали на 15,1%, 12,7% соответственно). Также и в бассейне ЗТА средние значения PI возрастали на 8% и на 10,9% соответственно после общей ванны и полуванны.

Значения параметров, характеризующих объем и скорость кровотока, повышались статистически более значимо после полуванны и ножной ванны, в бассейнах ЗТА (на 10,9% и на 13,4%) и ТАС (на 42% и на 48%).

Процедуру ингаляции цитиколина больные также переносили клинически хорошо, побочных реакций или субъективной непереносимости отмечено не было. После ингаляции цитиколина у больных наблюдалось снижение систолического АД на 10%, урежение сердечного ритма на 13%, снижение средних значений IVRT на 13,8%,

повышение средних значений $E_{мк} / A_{мк}$ – на 14,1% в сравнении с не достоверной динамикой показателей после плацебо.

Со стороны церебральной гемодинамики средние значения усредненной по времени максимальной скорости церебрального кровотока $TAMX$ повышались в бассейнах НСА и ОСА (на 12,8% и на 11,4%), менее значимо – в бассейнах ВСА и ПзВА (на 7,3% и на 3,7%) (рис. 4).

Рис. 4 Изменения усредненной по времени максимальной скорости церебрального кровотока после процедуры ингаляции цитиколина в сравнении с плацебо.

Примечание: * - статистическая значимость различия средних значений показателя при $p < 0,05$.

Средние значения индекса периферического сопротивления RI снижались после ингаляции цитиколина в бассейне ПзВА, ВСА, НСА и ОСА (соответственно на 3,6%, на 7,2%, на 3,6%, на 8%).

Таким образом, больные с мультифокальным атеросклерозом клинически хорошо переносили процедуры физиобальнеотерапии.

Изменения показателей гемодинамики зависели от физической характеристики ФФ и условий проведения процедур.

Выводы

1. Процедура СМТ на шейно-воротниковую область у больных с МА улучшала состояние центральной и церебральной гемодинамики: снижала повышенные цифры АД, урежала сердечный ритм, улучшала показатели, характеризующие уровень диастолического расслабления миокарда ЛЖ, повышала скоростные параметры

церебральной гемодинамики и снижала резистивность в магистральных сосудах головы, что свидетельствует о возможности и целесообразности проведения данной процедуры этим больным.

2. Одна процедура полуванны и ножной скипидарной ванны улучшала преимущественно состояние центральной и периферической гемодинамики: снижала систолическое и диастолическое АД, урежала сердечный ритм, улучшала функцию диастолического расслабления миокарда ЛЖ в виде повышения Е мк / А мк и снижения IVRT; повышала значения параметров, характеризующих объем и скорость кровотока, в бассейнах ЗТА, количественно более значимо после полуванны. Общая ванна учащала сердечный ритм, повышала АД, повышала усредненную линейную скорость кровотока ТАМХ и РІ в БА, более значимо по сравнению с не достоверным повышением в бассейне ЗТА и ТАС.

3. Одна ингаляция цитиколина положительно влияла на состояние центральной и церебральной гемодинамики: снижала систолическое АД, урежала сердечный ритм, улучшала показатели диастолического расслабления миокарда ЛЖ, повышала усредненную по времени максимальную скорость церебрального кровотока в бассейнах НСА и ОСА, менее значимо – в бассейнах ВСА и ПзВА, снижала средние значения индекса периферического сопротивления в бассейне ПзВА, ВСА, НСА и ОСА.

4. Результаты разовых проб показали, что последовательное сочетанное проведение процедур СМТ на шейно-воротниковую область, скипидарных полуванн и ингаляций цитиколина возможно и целесообразно для восстановительного лечения больных с МА, что позволяет рекомендовать данный способ физиобальнеотерапии для широкого внедрения в клиническую практику отделений физиотерапии и санаторно-курортных учреждений.

Литература

1. Аерозоль та електроаерозольтерапія: навч.-метод. посіб. для самостійної роботи слухачів циклу «Фізіотерапія» (спеціалізація) / О.К. Зінченко, А.А. Калюжка, О.М. Роздільська, В.С. Маслова. – Харків ХМАПО: Видавництво ТОВ «Друкарня Мадрид», 2017. - 56 с.
2. Авилова М.В., Космачева Е.Д. Мультифокальный атеросклероз: проблема сочетанного атеросклеротического поражения коронарного и брахиоцефального бассейнов. *Креативная кардиология*. 2013. № 1. С. 5-13.
3. Боголюбов В.М. Физиотерапия и курортология / В.М. Боголюбов. – М.: Спб, 2016. – 408 с.

4. Каменев Ю.Я. Залманов А.С. Капилляротерапия и натуротерапия болезней. — СПб.: ИК «Невский проспект», 2003. С. 16-32. 256 с.
5. Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії (ESH) та Європейського товариства кардіологів (ESC) 2013 року / *Новости медицины и фармации в мире*. 2014. N 6. С.15-23.
6. Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология / *Издание второе, дополненное и переработанное*. Москва. : «Реальное время». 2003/ 232 с.
7. Наказ МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія» №436 від 03.07.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: <http://www.moz.gov.ua>.
8. Патент на корисну модель №119918 UA, МПК⁵¹ А61М 13/00, А61М 15/00. Спосіб лікування хворих з дисциркуляторною енцефалопатією / Роздільська О.М. та ін. (UA) ; заявник і патентовласник: Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України (UA). – № у 2017 04794; заявл. 18.05.2017; опубл. 10.10.2017, бюл. №19.
9. Рекомендації Європейського товариства кардіологів з діагностики та лікування захворювань периферичних артерій. Частина 1. *Серце і судини*. 2011. N 4. С. 19-35.
10. Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2012) / *Серцева недостатність*. 2012. N 3. С. 60-96.
11. Телкова И.Л. Особенности проявлений сердечно-сосудистых заболеваний у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции спустя 25 лет. Клинико-аналитический обзор / *Кардиоваскулярная терапия и профилактика*. 2012. Т. 11. № 3. С. 62–69.
12. Фізичні фактори і медичної реабілітації хворих на серцево-судинні захворювання : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи / О.М. Роздільська та ін.; за заг. ред. проф. О. М. Роздільської. – Харків: Видавництво «Точка», 2017.-136 с. ISBN 978-617-669-220-1.
13. Alexandre Salmanoff. Les Mille chemins de la guérison. De la cellule au soleil (Тисячі путей к выздоровлению). Paris: La Table ronde, 1965. Т.ІІІ. 256 с. (Médecine des profondeurs).
14. Gordeyev ML, Bendov DV, Gnevashev AS. Ten-year experience of combined operations on coronary and brachiocephalic arteries / *Thoracic and cardiovascular surgery*. 2015; 6: 18-25.

Referens

1. Aerosol and elektroaerazolterapiya: navch.-method. posib for self-made robot and the cycle "Physiotherapy" (special) / О.К. Zinchenko, А.А. Kalyuzhka, ОМ Rozdilska, V.S. Maslova. - Kharkiv KhMAPO: Drukarnya Madrid TOV, 2017. - 56 p.

2. Avilova M.V., Kosmacheva E.D. Multifocal atherosclerosis: the problem of combined atherosclerotic lesions of the coronary and brachiocephalic pools. *Creative cardiology*. 2013. No. 1. P. 5-13.
3. Bogolyubov V.M. *Physiotherapy and balneology* / V.M. Bogolyubov. - M.: Spb, 2016. - 408 p.
4. Kamenev Yu.Ya. Zalmanov A.S. *Capillary therapy and naturotherapy of diseases*. - SPb.: IC "Nevsky Prospect", 2003. p. 16-32. 256 s.
5. Clinical recommendations of arterial hypertension of European partnership hypertension (ESH) and European partnership of cardiologists (ESC) 2013 / *News of medicine and pharmacy in the world*. 2014. N 6. P.15-23.
6. Lelyuk V.G., Lelyuk S.E. *Ultrasound angiology* / Second edition, supplemented and revised. Moscow.: "Real time." 2003/232 p.
7. The order of the Ministry of Health of Ukraine "About the hardened minutes of the medical aid for the specialty" *Cardiology* "№436 03.07.2006 p. [Electronic resource]. - Access mode: <http://www.moz.gov.ua>.
8. Patent for cinnamon model number 119918 UA, MPK51 A61M 13/00, A61M 15/00. *Sposib likuvannya hvoryh with circulatory encephalopathy* / Rozdilska OM t and in. (UA); Applicant and patent: Kharkiv Medical Academy Academy of Sciences of Ukraine (UA). - № u 2017 04794; declare 05/18/2017; publ. 10.10.2017, bul. No. 19
9. Recommendations of the European partnership of cardiologists with diagnostics and licking of peripheral arteries. Part 1. *Heart and Sudini*. 2011. N 4. P. 19-35.
10. Recommendations for diagnostics and treatment of the chronically sertsev deficiency (2012) / *Sertsev shortage*. 2012. N 3. S. 60-96.
11. Telkova I.L. Features of the manifestations of cardiovascular diseases in liquidators of the consequences of the accident at the Chernobyl nuclear power plant after 25 years. *Clinical and analytical review* / *Cardiovascular therapy and prevention*. 2012. Vol. 11. No. 3. P. 62–69.
12. Physical factors and medical rehabilitation are ill on sertsevo-sudchinn zakhvoryuvannya: navch.-method. posib for self-made robot / O.M. Rozdilska ta in.; for the zag. ed. prof. O.M. Rozdilskoi. - Kharkiv: Vidavnistvo "Tochka", 2017.-136 p. ISBN 978-617-669-220-1.
13. Alexandre Salmanoff. *Les Mille chemins de la guérison. De la cellule au soleil* (Thousands of ways to recover). Paris: La Table ronde, 1965. T.III. 256 s. (Médecine des profondeurs).
14. Gordeyev ML, Bendov DV, Gnevashev AS. Ten-year experience of combined coronary and brachiocephalic arteries / *Thoracic and cardiovascular surgery*. 2015; 6: 18-25.